

CONCEPT-LEERPLAN INFORMATICA H.B.O.

door Prof. Dr. J. Verhoeff

In april van dit jaar verscheen een interim rapport over de eerste twee studie-jaren van een Leerplan voor een Hogere Informatica Opleiding. Dit is opgesteld door de subcommissie voor Wiskunde en Informatica bij het Hoger Beroepsonderwijs (WIHBO), een subcommissie van de Commissie Modernisering Leerplan Wiskunde. Op verzoek van de redactie zal ik trachten een korte weergave van dit leerplan te geven.

De wetenschap die zich rond de computer de laatste tijd heeft ontwikkeld wordt ruwweg in drie delen gesplitst:

a. De zogenaamde Computer Science (in engere zin), die zich bezighoudt met de problematiek rond ontwerp en bouw van computers (hardware).

b. De Computing Science (ook wel Informatica genoemd), die betrekking heeft op de problemen rond het gebruik van de computer los van de aard van de toepassingen. Hiertoe rekent de commissie (uitsluitend?) de problemen van ontwerp en bouw van compilers, systeemsoftware en dergelijke (de z.g. harde software). Er valt n.m.m. veel voor te zeggen om deze harde software onder Computer Science te classificeren daar men kan stellen dat zonder dit de computer niet „af” is. De moeilijkheid is echter dat er dan weinig overblijft, daar men aan de wetenschap van het gebruik nog maar nauwelijks begonnen is.

c. De derde klasse bestaat uit de verschillende specifieke toepassingen, welke naar de mening van de commissie vanuit de diverse vakgebieden zelf benaderd moet worden (medische informatica, bedrijfsinformatica en dergelijke).

De commissie heeft voor de opleiding voornamelijk de harde software gekozen, ook al is zij zich ervan bewust dat de vraag naar zachte (applicatie) software aanzienlijk groter (ca. 3 maal) is en dat ook het onderwijs op dit gebied, met gelijke kansen voor alle studerenden, als overheidstaak gezien moet worden. De commissie stelt zich voor dat de afgestudeerden werk zullen vinden op die plaatsen waar harde programmatuur gemaakt of onderhouden moet worden, dus bij rekencentra en computerleveranciers.

Gedacht wordt aan een 4-jarige opleiding, waarin een „praktijkjaar”. De minimum toelatingseis is een diploma HAVO met wiskunde en Engels en bij voorkeur ook natuurkunde en/of handelswetenschappen.

Het leerplan zal de volgende vakken omvatten:

a. Informatica (apparatuur, programmatuur en toepassingen)	20%	28%
b. Wiskunde (logica, discrete wiskunde, numerieke analyse, waarschijnlijkheidsrekening en statistiek)	28%	28%
c. Bedrijfseconomie	16%	17%
d. Algemene economie	12%	9%
e. Talen (Nederlands en Engels)	16%	12%
f. Lichamelijke opvoeding	8%	6%

De percentages zijn gebaseerd op de uren tabel van de eerste twee jaren, resp. excl. en incl. het practicum. Dit practicum wordt alleen gegeven voor a., b. en c. (niet f.).